

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345145>

Шамақсудова Саодат Хидоятовна

Ўзбекистон журналистика ва оммавий

коммуникациялар университети

Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси

доцент в.б.

Аннотация: *Ушбу мақолада матн ва медиаматн тушунчалари, уларнинг фарқли жиҳатлари, ушбу тушунчаларнинг тадқиқига доир фикрлар таҳлилга тортилган. Шунингдек, медиаматнларнинг муҳим белгилари, уларнинг тур ва кўринишларига кўра таснифлари ҳам ўрганилган.*

Калит сўзлар: *матн, медиаматн, контекст, оммавий коммуникация, журналистика, PR ва реклама, медиавийлик, оммавийлик, интегративийлик, поликодлик.*

Бугунги кун тилшунослигида матн тилнинг алоҳида йирик бирлиги (суперсинтактик бутунлик) ва матн тилшунослиги деб аталаётган соҳанинг асосий объекти сифатида талқин қилинмоқда. Кейинги йилларда матн коммуникация соҳасида ҳам алоҳида тадқиқ этилмоқда. Матнни тадқиқ этишда уни сўз бирикмаси ва гапдан фарқлаш лозимлиги, матннинг ҳам ўз категорияси ва қонуниятлари борлиги айтилади. Тилшунос И.Расуловнинг фикрича, гапдан катта бирлик мураккаб синтактик бутунлик бўлиб, у фикран ва синтактик жиҳатдан ўзаро боғлиқ бўлган гаплар бирлашмасидан иборат. Унда фикр гапга нисбатан анча тўлиқ бўлади. Ҳозирги даврда матн турлари ва уларга хос бўлган белги-хусусиятларни аниқлаш давом этмоқда. Биз матннинг ўзига хос белгилари сифатида ахборот бериш, мустақил гаплар ёки мураккаб синтактик бутунликдан ташкил топиши, таркибий қисмлар орасида мазмуний ва синтактик алоқаларнинг мавжудлиги, макон ва замон изчиллиги, яхлитлиги ва тугалланганлиги, бир умумий мавзуга эгалиги кабиларни тушунамиз. Матн ана шундай белгиларни ўзида мужассамлаштирган мураккаб коммуникатив - синтактик бутунликдир. [1, 103]

Илмий адабиётларда контекст атамаси нутқий вазият маҳсули деб кўрсатилади. «Контекст – бу бир лексик ёки грамматик бирлик асосида ифодаланган маъно ёки тушунчани ойдинлаштириш учун келтирилган, тузилган минимал нутқ бирлиги. Қоида бўйича бу – сўз бирикмаси, баъзан гап, камдан-кам абзац ёки яхлит матнга тенг келади». [2, 29] Контекст сўзларнинг

семантик маъноси реаллашадиган ўзига хос майдон, нутқий вазият ҳисобланади. Бу ўринда С.Д.Кацнельсоннинг қуйидаги фикрини келтириб ўтиш ўринли: «Борлиқнинг мавжуд далиллари луғатларда берилганидек алоҳида сўзларда эмас, балки нутқий алоқаларда, тугал хабарларда, матнларда, уларнинг минимал бўлаги бўлган гапларда акс этади... Сўзлар ва улар маъноларининг онг ва борлиққа муносабати гап орқали боғланган, гапдан ташқарида улар фақат потенциал бирликдир, холос. Уларни механизмнинг деталларига қиёслаш мумкин, уларнинг вазифаси фақатгина бутун бир механизм билан алоқада тушунилади». [3, 187]

Ю. М. Лотман «матн ифодалилик (маълум бир фикр ифодаланган бўлиши), чегараланганлик (мазмун ва ифодадаги меъёрийликнинг бўлиши) ва структурал бутунлик белгиларига эга бўлиши лозим» [4, 67] лигини таъкидлайди. Айниқса, бадий матн учун мазкур белгилар фавқулодда муҳим аҳамият касб этади.

Услубшунос олим И.Тошалиев матнга шундай таъриф беради: “Нутқий фаолиятнинг ёзма (босма) шаклда қайд этилган ўзаро тугал гаплар ўртасидаги узвий боғланишлар изчиллиги сифатида ифодаланган боғли нутқ одатда, матн деб юритилади. Матн тушунчаси кенг ва тор маъноларда талқин этилади. Матн, кенг маънода, адабий жиҳатдан қайта ишланган ёзма шаклдаги тугал асар, тор маънода муайян мазмуний-мантиқий тугалликка эга бўлган парча, банд.”

Тадқиқотчи М.М. Бахтин фикрича: матн - бу барча илмий фанлар гуманитар циклига тегишли асосий воқелик. [6, 281] Дарҳақиқат, бугунги кунда ахборий жамиятда коммуникация, фалсафа, маданият тадқиқотида матн атамаси фундаментал, базавий, универсал тушунчага эга. Унинг пайдо бўлишининг бир неча сабаблари мавжуд. Биринчидан, оммавий коммуникацияда янги интернет ахборотлари глобаллашуви; иккинчидан, юқорида таъкидлаганидек, янги медиалар орқали матнларни яратиш, кўпайтириш, ўқиш имкониятларини кенгайтиради. Аммо медиаматннинг хусусиятлари ва уни қабул қилишни белгилашдан олдин матннинг умумий назарияси билан танишиб чиқиш керак бўлади.

Баъзи тилшунослар матнга асосан ёзма ҳужжат тегишли эканлигини таъкидлашади. Масалан, машҳур тилшунос И.Р.Гальперин матнга қуйидагича таъриф беради: “Матн – бу ёзма ҳужжат кўринишдаги тугалланган, холисликка эга оғзаки-ижодий жараёндаги асар; сарлавҳа ва бир қатор тил бирликларидан таркиб топган, маълум мақсадга йўналтирилган ва прагматик кўрсатмага эга, турли лексик, грамматик, услубий алоқаларнинг турлари билан бирлаштирилган асар.” [7, 18-19] И.Р.Гальперин матннинг маълумот бериш, бўлинувчанлик, когезия (алоқалар системаси), континуум (вақт ва макон изчиллиги), қисмлар автосемантияси, ретроспекция ва проспекция, модаллик,

яхлитлик ва тугалланганлик каби саккиз категорияси мавжудлиги ҳақида маълумот беради. Умуман матн, дейилганда нутқий жараён маҳсули бўлган, тугалланган, ёзма шаклда мавжуд бўлган, адабий шаклланган, суперфразали бирликлардан тузилган, лексик, грамматик, логик, стилистик алоқалар билан боғланган, аниқ мақсадли ва прагматик қурилмали нутқий асарни тушунмоқ керак.

ОАВда вербал алоқанинг асосий шакли матн ҳисобланади. Луғавий ва функционал жиҳатларда ОАВдаги матн фаолиятининг ўзига хос хусусиятларининг таҳлили, тилнинг икки ўзаро диалектик боғланган тарафлари бўлмиш – тил тизими ва нутқий фаолият ҳамда унинг маҳсули бўлган матнни ўрганишга асосланган.

Матн нутқ ҳодисаси эканлигидан қатъий назар, уни система тушунчасидан айри ҳолда тасаввур этиб бўлмайди. Зотан, матн материал нуқтаи назаридан тил билан боғланади, тил эса, ўз навбатида, белгилар мажмуасидан ташкил топган системадир. Бундан ташқари, матн компонентлари ҳар доим ўзаро систем алоқададир.[8, 41]

Матн шаклланиши икки нарса билан узвий боғлиқдир. Уларнинг биринчиси тил материали бўлса, иккинчиси инсон омилидир. Бунда тил материали матн шаклланишининг ички (қувватини) шартларини белгиласа, инсон омили унга таъсир этувчи куч (энергия) ҳисобланади.

Маълумки, матн тушунчаси тилшуносликдаги бошланғич тил категорияларидан бири ҳисобланади. Нутқий коммуникация жараёнида у кишиларнинг, қолаверса, гуруҳларнинг ижтимоий жиҳатдан ўзаро таъсир этишини ташкиллаштириш вазифасини бажаради. Айнан ижтимоий вазифасига кўра матн нутқий мулоқотнинг кўриниши сифатида намоён бўлади. [9, 31]

Замонавий инсонни энг янги ва долзарб янгиликларни билиб олишга ва бир-икки дақиқаларда бир-бирларига ахборот беришга ёрдам берадиган воситалар: Интернет, телевидение, радио ва замонавий коммуникатив воситаларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Замонавий медиаконнинг ривожланиши сабабли Интернет ва ОАВларга нафақат мулоқот воситаси, балки умумий фикрни манипуляция қилувчи восита сифатида қаралмоқда. Ушбу воситаларда фикр ифодалаш жараёни асосан тил воситалари яъни медиаматн орқали амалга оширилади.

Медиаматн (лотинчадан олинган бўлиб, *media textus* “восита, воситачи+мато, тўқиш, алоқа, мослик”) – турли медиа кўринишидаги ва жанрдаги хабар, матн. Медиаматн тушунчаси XX асрда оммавий коммуникация (медиа) воситаларининг шиддат билан ривожланиши оқибатида анъанавий

босма матннинг ўрнига киноматография, радио телевидение, видео, интернет ва мобил телефонлар билан боғлиқ бўлган матннинг янги турлари сифатида кириб келди. Медиаматн тушунчаси асосан оммавий ахборот воситалари соҳасида кенг ишлатилади. Шунингдек, ушбу тушунчадан медиатаълим, медиатанқид, медиа психологиясида ҳам фойдаланилмоқда.

Медиаматн – медиаахборот бўлиб, бу хабар (газета, журнал, теле- ва радиоэшиттириш) нашрнинг алоҳида олинган кўриниши, матбуот, телевидение, радио, Интернетда қўлланиладиган матн.

Медиаматн яратишда уч қоидага риоя қилиш талаб этилади. Улар - аниқлик, қисқалик ва раволикдир. Биринчи навбатда, ижодкор яратаётган матннинг ўқувчи (аудитория)га тушунарли бўлишини таъминлаши лозим. Ҳар бир ижодкор ўзига хос сўз танлаш услуби орқали матннинг аниқ, раво ва тушунарли бўлишига эришади. Тўғри танлов мана шу уч талабни амалга оширилишига ёрдам беради. Яхши ёзма нутқда ноаниқлик, кераксиз жумлалар, гап таркибининг тўғри эмаслиги бўлиши мумкин эмас. Аниқ мақсадга эришиш учун ижодкор ўз устида ишлаши, машқ қилиши, меҳнатсевар ва грамматикага оид чуқур билимга эга бўлиши керак. [10, 151]

Рус олимаси Олеся Блокдва илмий мақоласида “оммавий коммуникация матнларида энг кўп талаб қилинадиган “медиамаатн”га параллел, бир-бирини ўрнини босадиган ҳодисалар киради. Масалан, оммавий алоқа матни, оммавий ахборот воситалари матни, газета матни, телематн, радиоматн, реклама матни, PR-матни, Интернет матни ва ҳаказо. Таъкидлаш жоизки, оммавий ахборот воситалари атамасининг семантик таркиби (лотин тилидан: “media”, “o'rtа” – восита, усул, воситачи) бизга ҳар қандай восита маълумотларини: тош расмлари, анъанивий китоблар, санъат асарлари, технологик тараққиётнинг ультромодерник ҳодисаларни ифодалаган маълумотларни эълон қилишга имкон беради. Бироқ, умумлаштирувчи атама сифатида медиаматн оммавий алоқа матнларига таянади. Яна бир масала медиаматннинг ҳажми билан боғлиқ, чунки оммавий ахборот воситалари соҳасидаги барча нарсалар ушбу концепция доирасида иш кўради”, [11] дейди.

Медиаматн атамасини оммавий ахборот воситаларини учта глобал оммавий тизимининг: журналистика, PR ва реклама тизимларининг йиғинди маҳсулоти сифатида изоҳлаш мумкин.

Рус олимларининг фикрича, “медиамаатн атамаси олдинги бир қатор атамаларнинг синоними сифатида кўриб чиқилади: журналистик матн, PR-матн, журналистикавий матн, газета матни, телевидение ва радио матни, реклама матни, интернет-медиа матни ва бошқалар. Унинг учта асосий йўналиши – журналистика, PR ва реклама. Бизнинг фикримизча, медиаматн

журналистик маҳсулот билан чекланиб қолмаслиги жуда муҳим, чунки замонавий оммавий ахборот воситаларининг фаол йўналиши интегратив тенденциясидир ва интеграция жараёнлари журналистиканинг ўзида ҳам, журналистика, реклама ва PR билан ҳам бирлашади.” [12, 45]

Ҳозирги вақтда медиаматн медиалингвистика, медиамаданият, медиатаълим соҳалари – лингвистик, фалсафий ва педагогик фаннинг янги йўналишларида асосий мақомига эга бўлади. Медиаматннинг муҳим белгилари қуйидагиларда кўринади:

Медиаматн, биринчидан, “ушбу концепциянинг универсал, классик маъносида” (В.Я.Мисонжников) матн сифатида, иккинчидан, бошқа алоқа соҳаларидаги (илмий, бадиий ва ҳк.) матнлардан фарқли равишда ноёб матн тури сифатида кўриб чиқиши мумкин, учинчидан, оммавий коммуникациянинг тўпланган маҳсулоти сифатида - ҳар бири ўзига хос хусусиятларига эга бўлган журналистика, реклама ва PR матнлари. [11]

Шунга қарамай, бугунги кун медиалингвистикасида матн оғзаки нутқни ҳам ўз ичига қамраб олади.

Медиаматн тушунчаси ҳозирги кунда замонавий жамиятдаги реал воқеликни тасвирлаш учун коммукативистика, журналистика назарияси, социология ва бошқа соҳаларда қўлланилади. Маълум бир маънода “медиаматн” тушунчаси турли кўринишлари ва белгилари билан фарқланади. Масалан, журналистик матн, реклама матни, интернет матни тур ва кўринишига, жанр ва шаклига кўра таснифланади, аммо уларнинг барчаси медиаматн сифатида ифодаланади. Медиаматнлар тур ва кўринишларига кўра қуйидагича таснифланади:

1. ОАВ ва ОАК турлари бўйича медиаматнлар яратилиши, тузилиши ва қўлланилишига кўра;
2. Қабул қилиш усулига кўра;
3. Субъект ва фаолият турларига кўра;
4. Медиаматнлар услубига кўра;
5. Дискурсига кўра.

Шубҳасиз, матнларнинг бундай таснифланиши шартли ҳисобланади ва бу уларни асосий тоифаларга бўлинишини таъминлайди. [13, 91]

Медиаматнларни ўрганишда уларни тоифаларга ажратиш яхши самара беради. Медиаматннинг асосий тоифалари – медиавийлик, оммавийлик, (оммавий ахборот воситаларини маҳсулотларини яратиш ва истеъмол қилиш соҳасида), интегративийлик ёки поликодлик ва очиқлик. [14]

Медиаматннинг Интернаетдаги ўзига хослиги интернет мулоқотнинг қуйидаги хусусиятларида кўринади: интерактивлик (қайтиш алоқаси ва

коммуникация жараёнида бевосита иштирок этилишининг мавжудлиги), номутаносиблик ва янги стратегиялардан фойдаланиш, рақамли формат, модуллиқ (турли унсурларни бир маъно остида бирлаштириш), вақтни тезлаштириш ва мулоқот иштирокчилари ўртасидаги мавсофавий барьерни камайтириш, конвергенлик (яқинлашиш) турли технологияларнинг интеграциялашуви натижасида медиаматнларнинг аралаш (гибрид) шакллари юзага келиши ва бошқалар. [15]

Радиокоммуникация жараёнидаги юзага келадиган ўзига хос шароитлар – масофавийлик, воситавийлик, визуал кўринишнинг йўқлиги, эшитувчи аудиториянинг оммавийлиги, кенг қамровлилик, маълумот узатиш тезлиги, вақт билан боғлиқлик яъни вақтни орқага қайтариб бўлмаслик, бир вақтни ўзида узликсиз бир тамонлама узатиш.

Телематн – узликсиз маълумот оқими шаклида тузилади. Истеъмолчига катта тезликда ва бир нечта каналлар орқали бир вақтнинг ўзида узатилади. Телевидение бир вақтнинг ўзида матн, мусиқа ва кўз билан илғаб олинадиган образлардан фойдаланади, шунинг учун томошабинга жуда катта ва ром этиш даражасида таъсир ўтказади. Ахборотнинг кўплиги, унинг тезлиги жараённинг узлуксизлиги ва унда бир вақтнинг ўзида турли хил каналлардан фойдаланганлиги сабабли томошабинда тўхтатиш, қайтиш ва қайта фикрлаш имкониятини йўққа чиқаради.

Демак, матн яратиш мураккаб жарён бўлиб, бунинг учун муаллиф нафақат мавзуни яхши билиши, балки, уни етказиб бериш воситаларини, нутқий бирликлар, матн турлари ва услубий хусусиятларини яхши ўзлаштирган бўлиши талаб қилинади. Матн ва медиаматнларни фарқлаш, уларни яратишда тил воситалари ҳақида чуқур билим ва уларни амалда қўллаш маҳорати талаб қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ҳақимова М.К. Ўзбек тилида вақт маъноли луғавий бирликлар ва уларнинг матн шакллантириш имкониятлари. Н.Д., - Фарғона, 2004.
2. Зильберман Л.И. Лингвистика текста и обучение чтению английской научной литературы. –М.: 1988.
3. Шамсиддинов Ҳ. Ўзбек тилида сўзларнинг функц-семантик синонимлари. Д.Д., - Т.:1999.
4. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. –Москва, 1970.
5. Тошалиев И., Абдусатторов Р. Оммавий ахборотнинг тили ва услуги. –Т.: Zar-qalam. 2006.
6. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках / М.М. Бахтин // — М.: Искусство, 1979. — С. 281.
7. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования.— М.: Наука, 1981.
8. Турниязова Ш.Н. Ҳозирги ўзбек тилида матн шаклланишининг деривацион хусусиятлари: Филол.фанлари номз....дисс. – Т., 2010.
9. Бакиева Г.Х., Тешабаева Д.М. Оммавий ахборот воситалари тили. – Т.: 2020.
10. Lauren Kessler, Duncan McDonald. When words collide. A media Writers Guide to Grammar and Style.Thomson Higher Education Boston, MA 02210-1202,USA. 2008.
11. Блокдва О. Медиатекст и его виды. Особенности стилистики и риторики. Proza.ru/2013/04/02/524/
12. Современный медиатекст: учебное пособие / отв. ред. Н.А. Кузьмина. – Омск, 2011.
13. Красноярова О.В. Текст и медиатекст: проблема дифференциации понятий. // Вопросы теории и практики журналистики. 2013. Т. 4. № 1. С. 91.
14. Казак М.Ю. Медиатекст: сущностные и типологические свойства // Global Media Journal. Глобальный медиажурнал. Российское издание. – URL:http://test.gmj.sfedu.ru/v2i1/v2i1_kazak.htm (дата обращения: 7.07.2011).
15. Freedman D. Internet transformations: old media resilience in the .new media. Revolution // Media and Cultural theory / J. Curran & D. Morley (eds.). – London: Routledge, 006. – P. 277. Цит. по: Чичерина Н.В. Типология медиатекстов как основа формирования медиаграмотности. – URL: <http://edu.of.ru/attach/17/48045.pdf> (дата обращения: 7.07.2011).

